

CADEIA DE SUPRIMENTO NA CRISE HUMANITÁRIA: O CASO DOS REFUGIADOS NO BRASIL

Nanci Maria de França, Fatec-Guarulhos, nanci.franca@fatec.sp.gov.br
Eduardo Facchini, eduardofacchini@alumni.usp.br
Jane Maria dos S. Ebersson, Fatec-Guarulhos, jane.santos@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste artigo foi jogar luz ao construto teórico da gestão da cadeia de suprimento humanitária-GCSH associando e integrando conceitos das áreas de SCM (*supply chain management*), empreendedorismo social, sustentabilidade e refugiados. Esta revisão avaliou sistematicamente a literatura publicada entre 2011 e 2021. Foi aplicado o método de análise de conteúdo estruturado para analisar aspectos qualitativos e quantitativos dos textos revisados. Existe relativa escassez de literatura, isto implica que a interface dos campos de GCSH e refugiados raramente foi abordado. Mais especificamente, a análise de conteúdo quantitativa destaca a escassez de pesquisa que se concentra em ambos os campos de uma forma bem equilibrada. A análise qualitativa revelou que mais pesquisas sobre modelos de logística, bem como inovações tecnológicas são necessárias e assim aumentar disponibilidade de dados, a eficiência na coordenação das operações e nas interações da *network*. A revisão sugere uma série de áreas que precisam de pesquisas futuras, propõe possibilidades de colaborações entre diferentes atores e fornece uma agenda de pesquisa para GCSH no contexto de refugiados.

Palavras-chave: Refugiados, Gestão da cadeia de suprimentos humanitária, Logística humanitária.

ABSTRACT. *The aim of this article was to shed light on the theoretical construct of the humanitarian supply chain management - HSCM associating and integrating concepts from the areas like supply chain management, social entrepreneurship, sustainability, and refugees. This review systematically assesses the literature published between 2011 and 2021. The structured content analysis method was applied to analyze qualitative and quantitative aspects of the revised texts. There is a relative scarcity of literature, implying that the interface between HSCM and refugee camps has rarely been addressed. More specifically, quantitative content analysis highlights the paucity of research that focuses on both fields in a well-balanced way. Qualitative analysis revealed that more research on logistics models as well as technological innovations are needed to increase data availability and efficiency in coordinating operations and network interactions. The review suggests a few areas that need further research, proposes possibilities for collaborations between different actors, and provides a research agenda for HSCM in the refugee context*
Keywords: Refugees, Humanitarian Supply Chain Management, Humanitarian Logistics.

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste estudo é desenvolver uma reflexão a respeito do desamparo do sujeito ante a degradação das condições de vida na contemporaneidade, por meio de ponderações ainda pouco exploradas na logística humanitária, e que apontam novos sentidos para uma discussão da gestão da cadeia de suprimentos humanitária. A vulnerabilidade humana, a insegurança, a desproteção social e,

de forma mais ampla, a fragilidade da vida, são dimensões objetivas das iniquidades que perpassam o corpo social e que se evidenciam em uma multiplicidade de circunstâncias.

Apesar da sua evolução como corpo teórico e de ter emergido internacionalmente como linha de pesquisa, o conhecimento científico alusivo a Logística Humanitária (LH) ainda é incipiente quando comparado a logística tradicional. Neste sentido a LH, no geral, e a Gestão da Cadeia de Suprimentos humanitária (GCSH), em particular, ainda carecem de um construto teórico próprio como apontaram alguns autores (KOWN and KIM, 2018; SEIFERT, KUNZ and GOLD, 2018).

Por se tratar de eventos não facilmente administráveis com procedimentos rotineiros, por vezes transformados em **protocolos**, verifica-se a necessidade da atuação conjunta de entidades como, órgãos governamentais, setor privado, agências humanitárias e comunidade. Na prática existem várias classificações, tipos e natureza de desastres que não necessariamente, comungam as mesmas implicações e soluções logísticas, bem como, particularidades importantes para gestão da cadeia de suprimentos.

A crise de refugiados afeta milhões de pessoas ao redor do planeta e clama por solução que requer ao mesmo tempo compromisso prático e imediato além de recursos de diversas ordens (ex.: financeiro, humano, tecnológico, entre outros). Dados divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados afirma que o deslocamento forçado de pessoas em todo o mundo atingiu o seu ponto mais alto em décadas. O seu relatório anual de tendências globais indica que um número sem precedentes de 68,5 milhões de pessoas foram expulsas de suas casas por conflitos e perseguições ACNUR (2018).

Considerando este contexto o objetivo do presente estudo foi jogar luz ao construto teórico da GCSH associando e integrando conceitos das áreas de SCM, empreendedorismo social, sustentabilidade e refugiados. Melhorando e ampliando as abordagens e os processos da logística aplicados a outros campos, porém, identificando a(s) especificidade(s) da LH, visando dar uma resposta inclusiva, efetiva e holística ao fenômeno refugiados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste artigo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura e análise de conteúdo considerando a metodologia proposta por Seifert et al. (2018). Foi implementada uma busca por artigos publicados nos últimos dez anos, em português e/ou inglês, usando os termos logística humanitária, gestão da cadeia de suprimentos humanitária, cadeia de ajuda humanitária, refugiados, emergência humanitária, também se combinou palavras-chave usando operadores booleanos (AND, OR). Foram pesquisados bancos de dados e motores de busca como: EBSCO, Web of Science, *ISI*, *Scopus*, *Science Direct*, Scielo e Google Scholar.

Um total de 70 documentos foram localizados, os quais servirão de base para o presente estudo. Concentrou-se a busca em artigos acadêmicos para garantir a qualidade. Assim, como critério de inclusão o texto deveria: estar publicado em periódico ou evento científico que tivessem revisão por pares, ter sido publicado no período entre 2011 e 2021, conter os termos chaves no título, nas palavras-chave ou ainda no corpo resumo. Como critério de exclusão foi observado as seguintes situações: não ser artigo (ex.: teses, dissertações, TCC, livros), estar publicado em periódico não indexado ou sem ISSN. Após a leitura inicial 42 documentos foram descartados pelos critérios de exclusão e o restante dos documentos foram retidos. A amostra final de 28 artigos foi então analisada e categorizada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A análise e síntese das informações dos artigos foi inserida em planilha para análise descritiva e temática. A quantidade de artigos por dimensão e por categoria adjacente e que também serviu de base para metodologia da análise de conteúdo utilizadas no presente artigo pode ser observada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Distribuição dos Artigos por Dimensão e Categoria

DIMENSÃO	CATEGORIA	Nº
1. FOCO DO ARTIGO	1 - GCS	
	1.1 Medidas de Performance	3
	1.2 Logística e Operações	9
	2 - Refugiados	
	2.1 Saúde Pública	2
	2.2 Direitos Humanos/Proteção Refugiado	10
	3 - Balanceado	4
2. TIPO DE OPERAÇÃO	1 - Alívio do Desastre	8
	2 - Ajuda ao Desenvolvimento	13
	3 - Ambos	7
3. TIPO PESQUISA	1 - Quantitativa	7
	2 - Qualitativa	11
	3 - Combinada	3
	4 - Conceitual	7

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Seifert et. al. (2018)

Foi utilizado o método de análise de conteúdo estruturada como uma ferramenta de pesquisa, sistemática e reproduzível para analisar aspectos qualitativos e quantitativos da literatura existente e integrar os conceitos e suas inter-relações. Após uma apreciação nos campos da logística humanitária, refugiados e gestão da cadeia de suprimentos humanitária, sustentabilidade e empreendedorismo social pretende-se realçar assim lacunas, desafios e direções para pesquisas futuras, bem como, avanços no arcabouço teórico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 02 a seguir, são apresentados a distribuição dos textos em função da autoria, do ano de publicação e do foco principal do estudo.

Tabela 02 - Relação dos Artigos Analizados por Autor, Ano e Foco

AUTOR	ANO	FOCO	CLASSIF.
Irigaray, H.A.R.; et.al.	2021	Refugiados	2.2
Teixeira,A.C.C. et.al.	2021	Refugiados	2.2
Bataglia, M.B. et.al.	2020	Refugiados	2.2
França, R.A. et.al.	2019	GCSH/Refugiados	3.0
Silva, G.	2019	GCSH	1.1
Seifert, L. at.al.	2018	GCSH/Refugiados	3.0
Kwon,I.G. and Kim,S.	2018	GCSH	1.2
Oloruntoba, R. and Banomyong, R.	2018	GCSH/Refugiados	3.0
Kasprzak, A.P.; Monteiro,R.C.	2018	Refugiados	2.2
Nurmala, N. et.al.	2018	GCSH	1.2
Assad, D.B.N. et.al.	2017	GCSH	1.2
Nurmala, N. et.al.	2017	GCSH	1.2
Pfortmueller,C.A. et.al.	2016	Refugiados	2.1
Del Valle, H.	2016	Refugiados	2.2
Yadav,D.K. and Barve, A	2015	GCSH	1.1
Lacerda, J.M.A.F	2015	Refugiados	2.2
Kunz,N and Gold, S.	2015	GCSH	1.2
Kabra, G. and Ramesh. A.	2015	GCSH/Refugiados	3.0
Moreira,J.B.	2014	Refugiados	2.2
Bertazzo, T.R.	2013	GCSH	1.1
Costa, S.R.A. st.al.	2012	GCSH	1.2
Moreira, A.L.S.	2012	GCSH	1.2
Cebolo,J.R.S.	2012	Refugiados	2.2
Weerasuriya,C.K. et.al.	2012	Refugiados	2.1
Overstreet, R.E. et.al.	2011	GCSH	1.2
Lima, L.S. et.al.	2011	GCSH	1.2
Salehin, S. et.al.	2011	Refugiados	2.2
Moreira, J.B.	2010*	Refugiados	2.2

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

* optou-se por manter este artigo por tratar-se de uma discussão teorico-conceitual relevante.

Embora a grande maioria dos artigos analisados tenham usado uma abordagem baseada na revisão de literatura no desenvolvimento de seu conteúdo, encontramos 28 artigos que discutem modelos ou estruturas conceituais gerais com foco na GCSH e da logística humanitária. Destes, 16 artigos discutem um modelo conceitual ou estrutura especificamente relacionada aos mecanismos da crise humanitária atinente aos refugiados.

Do ponto de vista conceitual foi adotado a definição de Thomas and Mizushima, (2005 apud Kabra and Ramesh, 2015), que definem Gestão Cadeia suprimento humanitária como:

O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de bens e materiais, bem como das informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, com o objetivo de aliviar o sofrimento de pessoas vulneráveis. (KABRA and RAMESH, 2015, p.144-145)

Assim, o contexto único das cadeias de suprimentos humanitárias aumenta sua complexidade e dificulta um enquadramento de ações efetivas para todos os tipos de cadeia. A figura 01 a seguir ilustra o modelo de GCSH que responde aos desastres naturais. A literatura apresenta consenso quanto as fases distintas, porém, interdependentes em um processo de ajuda humanitária: preparação, resposta imediata e reconstrução. Ainda neste sentido, Kwon and Kim (2018), entendem que esta fase de preparação é constituída de cinco blocos superpostos que devem ser pensados para se atingir resultados efetivos: 1) recursos humanos; 2) conhecimento gerencial; 3) logística; 4) recursos financeiros e 5) comunidade.

Figura 01. **Modelo Cadeia Suprimento Humanitária ***

* **MODELO TRADICIONAL SCM RATIFICADO NA LITERATURA RESPONDENDO AOS DESASTRES NATURAIS**

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Kwon and Kim (2018).

Porém é hora de repensar a cadeia de abastecimento de alívio humanitário (também referida na literatura como ajuda humanitária) a partir de uma perspectiva sustentável. A questão dos refugiados envolve vários temas que se entrelaçam, como questões médicas e psíquicas; implicações sociais que envolvem garantias, de moradia, de trabalho e de educação; assuntos jurídicos como legislação; questões ligadas as relações de gênero; assim como questões alimentícias e econômicas, daí a necessidade de aplicar e implementar políticas públicas efetivas para esses indivíduos, o que claramente não é algo simples (LACERDA, SILVA E NUNES, 2015; PFORTMUELLER, et.al. 2016)

No Brasil, hoje os refugiados têm amparo na Lei 9.745/97, na Declaração Direitos Humanos e no Estatuto dos Refugiados. Essas garantias são consideradas uma das mais avançadas no mundo, porém, nota-se a existência de uma distância entre as políticas públicas e as práticas que envolvem os refugiados. Por exemplo como foi demonstrado por Teixeira, et.al (2021), em pesquisa realizada no Rio de Janeiro com refugiados de diferentes origens, destacam a discriminação sentida pelos entrevistados por parte da população, empregadores e autoridades.

Com base na literatura existente, argumenta-se que a cadeia de suprimento humanitária que responda aos refugiados consiste em quatro fases sequenciais e interligadas; fase preparatória (Fase

1), fase acolhimento (Fase 2) e fase de interiorização (Fase 3 e 4). O resumo do roteiro sequencial e paralelo com suas respectivas metas é mostrado na Figura 2 a seguir:

CONSTRUTO DA GCSH REFUGIADOS

Este modelo foi construído considerando conceitos da LH, SCM, Empreendedorismo Social e Sustentabilidade .

Roteiro

Ênfase na fase de Preparação (1). Durante (2) e Depois (3 e 4)

Figura 2 - Cadeia Suprimento Humanitária em Resposta aos Refugiados

Fonte: elaborado pelos autores (2021)

Projetando a cadeia de suprimentos humanitária para Refugiados, a fase 1 requer investimentos em várias áreas de preparação, conforme mostrado na Figura 2; educação e treinamento de pessoal, o preparo dos insumos essenciais para fase 2, escolha estratégica de local com infraestrutura pronta para receber, armazenar e distribuir bens e serviços essenciais aos refugiados e, estratégias bem pensadas para recrutamento, além disso, retenção e planejamento de carreiras nessa área deve ser desenvolvido. Com o intuito de melhorar as práticas de alívio nas crises humanitárias, acadêmicos e profissionais estão enfatizando uma série de fatores da cadeia de abastecimento humanitária, segmentando-os em diferentes grupos - os chamados clusters (Yadav and Barve,2015; Moreira, 2012). Um modelo original de relacionamento baseado em tipos de atores sociais para lidar com os principais problemas de coordenação deve ser incentivado. Assim, a coordenação se inicia na fase de planejamento, quando as indefinições devem ser eliminadas e os papéis de cada ator devem ser claramente atribuídos.

Na fase 2, estão incluídas as atividades de acolhida, alojamento provisório e orientações primárias.

Neste estágio é preciso avaliar e estabelecer disponibilidades de necessidades humanas básicas, como comida, água, remédios, roupas, produtos de higiene, cobertores etc. É a fase que deve envolver o governo como unidade de resposta, a atuação de unidades locais, deveria trabalhar em conjunto na busca de processos eficientes que permitam dar uma resposta eficiente ao refugiado. Para que isso ocorra deve haver planejamento e articulação entre diversos atores – governo (ex.: CONARE), agências internacionais (ex.: ACNUR), ONGs internacionais, ONGs nacionais, agentes locais e comunitários, ajuda da sociedade civil, empresarial. Um dos principais desafios na GCSH é a logística, que deve ser reconhecida e entendida como elemento intrínseco das operações de ajuda ao refugiado. É um gargalo importante a ser previsto e planejado ainda na fase 1.

As fases 3 e 4 fazem parte do “Depois” o modelo foi pautado nos conceitos de empreendedorismo social, sustentabilidade além do princípio da autonomia. Como atividades dessa etapa estão: planejamento e implementação sistema de informação e comunicação, fornecimento de suporte para educação, trabalho. Gestão, coordenação e integração da cadeia prestadores de serviços, avaliação de desempenho dos diferentes atores sociais e opções de integração e interiorização do refugiado. Nesse sentido, deve-se compreender quais são os *drivers* e barreiras que afetam o desempenho dessa cadeia, bem como os aspectos culturais, organizacionais, tecnológicos, individuais também aqueles atinentes à localidade que recebe o(s) refugiado(s).

O governo nas esferas (federal, estadual, municipal) e sua posição política influencia fortemente a forma como os refugiados são tratados. Assim, pesquisas futuras sobre construção de políticas públicas devem refletir as necessidades dos beneficiários e seu bem-estar geral. Isso pode ajudar a combater a politização na ajuda humanitária. Além disso, o governo tem um forte impacto na GCSH. Para operar com eficácia, as organizações humanitárias precisam receber mandatos claros dos governos. Políticas apropriadas e cooperação devem apoiar estratégias nacionais de preparação para permitir uma resposta sólida à crise de refugiados. Pesquisas futuras sobre política e direitos humanos vinculados a GCSH são altamente recomendadas.

5. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo dar luz a um construto teórico da GCSH associando e integrando conceitos das áreas de SCM, empreendedorismo social, sustentabilidade e refugiados.

Trata-se de uma temática que tem ganhado destaque nos últimos anos em virtude dos impactos sociais e econômicos causados pelas crises humanitárias ao redor do mundo. GCSH e as operações de apoio a refugiados são um campo crescente de interesse para pesquisadores, governos e profissionais. Essa tendência não se deve apenas à crescente escala e complexidade dos deslocamentos forçados, mas também porque esse campo de pesquisa é altamente desafiador do ponto de vista da cadeia de suprimentos e das operações.

É preciso ressaltar que a literatura tem evidenciado de forma crítica as lacunas quando se trata das crises humanitárias esquecidas que, em geral, ocorrem nos países pobres. A fome na África, ou a crise de imigração que atinge a Europa, por exemplo. Observou-se também a tendência na literatura sobre “gestão de cadeias de suprimentos humanitárias” utilizar o termo com uma definição constitutiva mais ampla, pois denota maior nível de coordenação e articulação necessário à efetividade dessas cadeias. Percebeu-se, ainda, uma tendência de humanização na área de operações, tradicionalmente mais pragmática e técnica, mas que no contexto das cadeias humanitárias passa a relacionar ao seu escopo elementos humanos e direcionados a questões sociais.

Esses *insights* trazem implicações práticas e acadêmicas para o campo da GCSH. Como implicações práticas, nota-se uma tendência de interdisciplinaridade nesse campo de estudo e atuação. Além disso, o artigo pode servir de reflexão para os *stakeholders* que compõem as cadeias de suprimentos humanitárias. Como sugestões para pesquisas futuras, destacam-se as **crises humanitárias esquecidas** como um objeto de estudo em potencial, e os aspectos de interdisciplinaridade como forma de incorporar os conhecimentos de outros campos para enriquecer o campo de operações. Finalmente, esta revisão enfatizou a necessidade melhorar a eficiência da coordenação da rede de abastecimento, por exemplo, por meio de contribuições da tecnologia (da informação) que poderiam resolver a falta de disponibilidade dados e a interação entre os atores. Neste aspecto, a implementação de um projeto de EDI (*eletronic data interchange*) precisa levar em consideração os processos da cadeia de suprimentos humanitária. Isto é, entendendo que cada ator é tanto fornecedor quanto cliente conforme se envolva com uma ou mais fases da GCSH e que o centro

do sistema está no melhor uso ou melhor partilha de informações entre os parceiros.

REFERÊNCIAS

ASSAD, D.B.N.; SILVA, A.C.P.V.; SPIEGEL, T. e CARMO, L.F.R.R.S. Princípios de Lean e Agile no Contexto da Cadeia de Suprimento Humanitária. **Anais ENGEP Joinville- SC**, outubro de 2017.

BATAGLIA, M.B; CAMARGO, M.S.R.; MASCHKE, A. e HONÓRIO, A.B.V.B. Refugiados e Pandemia No Brasil: quais as ações nesse contexto? **Cadernos Eletrônicos Direito Internacional Sem Fronteiras**, v.2, n.1, p.e:10, 2020.

BERTAZZO, T.R.; LEIRAS, A.; YOSHIZAKI, H.T.Y. **Indicadores de Desempenho da Cadeia de Suprimentos Humanitária**. 2013. Disponível em:
http://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/416_AC.pdf. Acesso em: 19/05/2021.

CEBOLO, J.R.S.; LEIRAS, A.; BRITO JUNIOR, I. e YOSHIZAKI, H. Crise de Refugiados Haitiano no Brasil: a atuação logística dos médicos sem fronteiras em tabatinga. **Anais XXVI ANPET**, Joinville-SC, 2012.

COSTA, S.R.A.; CAMPOS, V.B.G.; BANDEIRA, R.A.M. Supply Chain Operations: Cases and Analysis. **Procidia-Social Behavioral Sciences**. v. 54, p.598-607, 2012.

DEL VALLE, H. Search and Rescue in the Mediterranean Sea: negotiating political differences. **Refugee Survey Quarterly**, v.35, p.22-40, 2016.

DEVENDRA, K.Y. and BARVE, A. Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain An application of Interpretive Structural Modeling. **International Journal of Disaster Risk Reduction**. v.12, p. 213-225, June 2015.

FRANÇA, R.A.; RAMOS, W.M. e MONTAGNER, M.I. Mapeamento de políticas públicas para os refugiados no Brasil. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**. Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 89-106, 2019.

IRIGARAY, H.A.R.; ANDERSON, R.; VELLASQUEZ, F. e FILARDI, F. Seu lar, meu refúgio: sobre o que ser um refugiado. **Cad. EBAPE.BR**, v. 19, n. 2, p.222-233, 2021

KASPRZAK, A.P.; MONTEIRO, R.C. A crise dos refugiados e a dignidade da pessoa humana. **Tensões Mundiais, Fortaleza**, v. 14, n. 27, p.41-64, 2018.

KUNZ, N and GOLD, S. Sustainable humanitarian supply chain management – exploring new theory. **International Journal of Logistics Research and Applications**, v.20, n.2, p.85-104, 2015.

KWON, I.G. and KIM, S. Humanitarian Supply Chain Design for Sustainable Operations: investing in preparedness stage of operations. **Journal of International & Interdisciplinary Research**, v.5, p.95-109, 2018.

LACERDA, J.M.A.F; SILVA, A.A.S.; NUNES, R.V.G. O Caso dos Refugiados Sírios no Brasil e a Política Internacional Contemporânea. **Revista de Estudos Internacionais**, v.6, n.2, 2015.

LIMA, L.S.; MEDEIROS, H.C. e GONÇALVES, M.B. Clusters na Cadeia de Fornecimento Humanitária: o centro conjunto de logística das nações unidas - UNJLC. **Anais XXV ANPET- Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, Belo Horizonte - MG**, novembro 2011.

MOREIRA, A.L.S. Cadeia Logística Humanitária no Brasil: coordenação eficaz nos momentos de crise. **Revista de Logística da Fatec Carapicuíba** Ano 3 n. 2 p.6-26, 2012.

MOREIRA, J.B. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no *Brasil*. **Rev. Bras. Polít. Int.** v.53, n.1, p.111-129, 2010. (a)

MOREIRA, J.B. Refugiados no Brasil: reflexões acerca do processo de integração local. **Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.** Brasília, Ano XXII, n.43, p.85-98, jul./dez. 2014. (b)

NURMALA, N.; LEEUW, S. AND DULLAERT, W. Humanitarian–business partnerships in managing humanitarian logistics. **Supply Chain Management: An International Journal**. v.22, n.1, p.82–94, 2017. (a)

NURMALA, N.; VRIESA, J. and LEEUW, S. Cross-sector humanitarian–business partnerships in managing humanitarian logistics: an empirical verification. **International Journal of Production Research**. v. 56, n. 21, p.6842–6858, 2018. (b)

OLORUNTOBA, R. and BANOMYONG, R. Humanitarian logistics research for the care of refugees and internally displaced persons. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management**, v. 8 n. 3, p.282-294, 2018.

OVERSTREET, R.E.; Hall, D.; HANNA, J.B. and RAINER-Jr, R.K. Research in humanitarian logistics. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management**. v. 1, n.2, p.114-131, 2011.

PFORTMUELLER, C.A.; SCHWETLICK, M.; MUELLER, T.; LEHMANN, B. and EXADAKTYLO, A. K. Adult Asylum Seekers from the Middle East Including Syria in Central Europe: what are their health care problems? **PLoS ONE**, n.11, n.2, p. e0148196. doi:10.1371.

SALEHIN, S. et.al. Designing of an Emergency Energy Module for relief and refugee camp situations: Case study for a refugee camp in Chad-Sudan border. [**Conference Paper**]. November 2011. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/261075515>. acesso em: 20/05/2021.

SEIFERT, L.; KUNZ, N.; GOLD, S. Humanitarian supply chain management responding to refugees: a literature review. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management** v. 8 n. 3, p. 398-426, 2018.

SILVA, G. Gestão de cadeias de suprimentos humanitárias: perspectivas teóricas e direcionamentos futuros. **Organizações em contexto**. São Bernardo do Campo, v.15, n.30, jul-dez. 2019.

TEIXEIRA, A.C.C.; SILVA, E.C.M.; BALOG, D.L.T. e SÁ, B. Por que é tão difícil pertencer? as dificuldades dos refugiados em seus processos de inserção no mercado de trabalho e na sociedade brasileira. **Cad. EBAPE.BR**, v.19, n.2, p.265-27, 2021.

WEERASURIYA, C.K.; TAN, S.O.; ALEXAKIS, L.C. et. al. Evaluation of a Surgical Service in the Chronic Phase of a Refugee Camp: an example from the Thai Myanmar border. **Conflict and Health**, v.6, n.5, p.2-9, 2012.